

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ПРЕЗИДЕНТИ ХУЗУРИДАГИ
ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ
АКАДЕМИЯСИ

ЖАМИЯТ ВА БОШҚАРУВ

2024/2(104)

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
Давлат бошқаруви академияси

ЖАМИЯТ ВА БОШҚАРУВ

Общество и управление / Society and Administration

2024
2 (104)

1997 йилдан нашр этилади

Тошкент – 2024

ЖАМИЯТ ВА БОШҚАРУВ

Бош муҳаррир:
Бекмуродов А.Ш.

Таҳрир ҳайъати:
Азизов Х.Т.
Умаров А.Ю.
Сатторов С.А.
Хамроходжаев Н.Я.
Хусанов О.Т.
Бекмуродов М.Б.
Раҳимова Д.Н.
Жалилов А.Т.
Юлдашев А.Э.
Хамидулин М.Б.
Хайитов Х.С.
Асадов Ш.Ф.
Холов А.Х.

Таҳририят:
Масъул муҳаррир:
Боймуродова Ш.Ш.

Муҳаррирлар:
Кабулова Д.Б.
Абдуллаева Г.Л.
Раҳимов Д.Ф. (инг.)

Мусахҳих:
Шорихсиева А.Ф.

Бадий муҳаррир:
Бобожонов Б.С.

Таҳририят манзили:
100066, Тошкент,
Ислон Каримов кўчаси, 45.
e-mail: jurnal95@dba.uz
ISSN 2181-7340

Журнал Ўзбекистон
Республикаси Матбуот
ва ахборот агентлиги
томонидан 2013 йил
10 апрелда 0201-сон
билан рўйхатга олинган.

Мақолалардаги
маълумотлар тўғрилиги
учун муаллиф жавобгар.

Бичими 60x84 $\frac{1}{8}$.
Нашр босма табоғи 13,25.
Адади 70 нусха.
Ўзбекистон Республикаси
Президенти ҳузуридаги
Давлат бошқаруви
академияси босмахонаси.
Гувоҳнома № 10-3723.
21.06.2016 й.

Муассис:

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси

Журнал Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси томонидан ижтимоий-иқтисодий фанлар йўналиши бўйича олиб борилаётган тадқиқотларнинг натижалари асосида ёзиладиган илмий мақолаларни нашр этишга тавсия этилган оммавий ахборот воситалари жумласига киритилган.

**“Биз Янги Ўзбекистонни
“ижтимоий давлат”
тамойили асосида
қуришни мақсад
қиялпмиз. “Ижтимоий
давлат” тушунчаси “Инсон
қадри” тушунчаси билан
чамбарчас боғлиқ бўлиб,
ушбу ғоянинг туб негизида,
аввало, инсон қадрини
улуғлашдек олийжаноб
мақсад мужжасам.**

Шавкат МИРЗИЁЕВ

МУНДАРИЖА

Ректор минбари

- 4 Адхам Бекмуродов. **Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг 33 йиллик тўйига Академиямиз улкан муваффақиятлар билан кириб келмоқда**
- Давлат бошқарувининг ҳуқуқий асослари*
- 8 Озод Ҳусанов, Содиқ Юлдашов. **Конституцияда инсон ҳуқуқларини таъминлаш борасида давлат масъулияти**
- 14 Анвар Юлдашев. **“Бошқарув” феноменини ўрганишнинг назарий-методологик жиҳатлари**
- 25 Хушвақт Хайитов, Миршод Нишоннов. **Маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг туризм соҳасидаги ваколатларини ҳуқуқий тартибга солишнинг аҳамияти**
- 30 Улуғбек Муҳаммадиев. **Мурожаатдан даромадгача беш қадам (фаровонлик йўллари)**
- 37 Арслон Мансуров. **Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясида белгиланган ижтимоий ҳуқуқлар таҳлили**
- 43 Дилмуроджон Рахимов. **Маҳаллаларда давлат хизматини ташкил этишнинг айрим масалалари**
- Давлат фуқаролик хизмати ислохотлар жараёнида*
- 51 Фуркат Ходжаев. **Давлат фуқаролик хизмати лавозимларига кадрларни саралаш ва танлаш масалалари (АҚШ тажрибаси)**
- 58 Элбек Шуқуров. **Давлат фуқаролик хизматини ислох қилиш ва ривожлантиришнинг методологик масалалари**
- 63 Ахунжон Астанов. **Янги Ўзбекистонда ҳоким ёрдамчиси институтининг ташкил этилиши**
- Номарказлаштириш – сифатли бошқарувнинг асосий мақсади*
- 72 Шавкат Асадов. **Ўзбекистонда давлат бошқарувини номарказлаштириш: маҳаллий бошқарув ва ўзини ўзи бошқариш тизимини такомиллаштириш**
- 78 Абдулахат Каххаров, Сардор Абдуллаев. **Вопросы децентрализации системы образования в Новом Узбекистане**
- Рақамлаштириш – Янги Ўзбекистон тараққиётининг муҳим “драйвери”*
- 87 Ким Чаи Хван. **Сиёсатни ишлаб чиқишда генератив сунъий интеллектдан фойдаланиш**
- 90 Дилором Ташмухамедова. **Виртуал тармоқлар Ўзбекистон ёшлари ўртасида оммавий коммуникациянинг янги тури сифатида**

- 99 Завқиддин Ҳожиёв. **Давлат хизматини рақамлаштириш муаммолари ва ривожлантириш истиқболлари**
- Ижтимоий-иқтисодий ривожланиш йўлида*
- 106 Қахраман Сариев. **Саноат корхоналарининг инвестицион жозибadorлиги ва унинг ўзига хос хусусиятлари**
- 113 Михаил Хамидулин, Эльбек Амирханов. **Повышение эффективности управления персоналом нефтегазовой компании**
- 121 Гўзал Умарова. **Ўзбек тўқимачилик саноати тармоғида инвестиция фаолиятини бошқаришнинг таҳлили**
- 131 Руслан Бозоров. **Банк ресурслари ҳисобига кредитлаш механизмларининг илмий-назарий асослари тадқиқи**
- 140 Рустам Ташматов. **Ўзбекистонда давлат иштирокидаги хўжалик жамиятларида корпоратив бошқарув амалиёти бўйича ҳисобот тизимини жорий этиш масалалари**
- 149 Ўлмасхон Бозорова. **Ижтимоий капиталга оид назариялар таҳлили ва ижтимоий капиталнинг давлат бошқарувидаги ўрни**
- 155 Мансур Юнус. **Ижтимоий давлат қуришда медиамегалополисининг ўрни**
- 162 Азамат Мухтаров. **Ижтимоий давлат – ёшлар сиёсати ва иқтисодий фаровонликнинг муҳим омили**
- 170 Лю Сюэмин, Ли Цян. **Хитойда камбағалликни қисқартириш бўйича тажриба ва хулосалар**
- 175 *Миллий маънавиятга эътибор*
Акбар Эшмуродов. **Жамият миллий-маънавий хавфсизлиги ва тараққиётини таъминлашда юксак маънавиятга эга маҳаллий раҳбар ходимлар ўрни**

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ҲОКИМ ЁРДАМЧИСИ ИНСТИТУТИНИНГ ТАШКИЛ ЭТИЛИШИ

Ахунжон АСТАНОВ,
Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон Миллий университети
“Сиёсатшунослик” кафедраси ўқитувчиси

Аннотация: ушбу мақолада давлат сиёсатини маҳаллагача тушириш, аҳоли бандлигини таъминлаш, уларнинг даромадини кўпайтириш, тадбиркорликни ривожлантириш, шу орқали камбағалликни қисқартириш каби масалалар бош мақсад қилиб олинган. Ҳоким ёрдамчиси институтининг ташкил этилиши, ҳоким ёрдамчиси давлатимизда олиб борилаётган ислохотларни, Президентимиз сиёсатини маҳаллага даражасида аҳолига татбиқ қилиши, маҳаллага тушиб, аҳолини орқасидан эргаштириб, уларнинг барча муаммоларини жойларда ҳал қилиб берадиган даражада ишлашни талаб қиладиган масъулиятли лавозимлиги, шунингдек, ҳоким ёрдамчиларининг асосий вазифалари ва қайси ташкилотлар билан биргаликда фаолият олиб бориши, ҳоким ёрдамчилари фаолиятини самарали ташкил этиш бўйича амалга оширилган ишлар ҳақида фикр-мулоҳазалар юритилган.

Калит сўзлар: халқнинг давлатдан розилиги, ижтимоий кўмаклашиш, “ҳоким ёрдамчиси” тушунчаси, хонадонбай ишлаш, давлат сиёсати, жамоатчилик бошқаруви, ишсизликка барҳам бериш, кооперация, оилавий тадбиркорлик.

Организация института заместителя хокима в Новом Узбекистане

Ахунжон Астанов,
Национальный университет Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, преподаватель
кафедры “Политология”

Аннотация: в данной статье раскрывается основная цель обеспечения занятости населения, увеличение его доходов, развитие предпринимательства, тем самым сокращая бедность. Создание института помощника хокима – ответственная должность, которая требует реализации реформ, проводимых в нашей стране, политики Президента на уровне махалли, выезда в махаллю, следования за жителями и решения всех проблем на месте. Также представлены мнения и комментарии об основных задачах помощников хокима, с какими организациями они работают, по эффективной организации деятельности помощников хокима.

Ключевые слова: народное одобрение государства, социальная помощь, концепция помощника хокима, работа на дому, государственная политика, государственное управление, ликвидация безработицы, корпорация, семейный бизнес.

Organization of institute assistant of hokim in New Uzbekistan

Akhunjon Astanov,
Teacher of the “Political Science” Department
of the National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulugbek

Abstract: in this article, the main goal is to bring down the state policy to the mahalla, ensure

the employment of the population, increase their income, develop entrepreneurship, thereby reducing poverty. The article contains considerations on the following: the organization of the institute assistant of hokim, assistant of hokim's responsible position, which requires the implementation of the reforms carried out in our country, the policies of the President at the mahalla level, going to the mahalla, following the residents and solving all their problems on the

spot, as well as the main tasks of assistant of hokim and with which organizations they work together, the work done on the effective organization of the activities of assistant of hokim.

Keywords: *people's approval of the state, social assistance, the concept of "assistant of hokim", household work, public policy, public administration, eliminating unemployment, cooperation, family business.*

Кириш. Мамлакатимизда олиб борилаётган ислохотлар стратегияси шуни англатадики, давлат сиёсатининг пировард мақсади – бу ислохотлар натижасида ҳар бир маҳаллада, ҳар бир хонадонда ва ҳар бир фуқаро ҳаётида ижобий ўзгаришларнинг сезилиши, уларнинг фаровонлиги ва ҳаётий орзу-умидларининг ушалиши, натижада эса, халқнинг давлатдан розилиги ва унинг сиёсатини қўллаб-қувватлашида акс этишидадир.

Маҳалланинг ободлиги ва фуқаролар фаровонлиги, мамлакатда олиб борилаётган кенг қамровли ислохотларнинг маҳаллада яшаётган ҳар бир хонадон ва ҳар бир фуқаро ҳаётининг яхшиланишида акс этиши, давлат раҳбари таъбири билан айтганда, ислохотларимиз самарадорлигининг бош мезонига айланиб бормоқда. Ҳеч бир муболағасиз таъкидлаш мумкинки, нафақат давлат бошқаруви ёки давлат хизмати самарадорлигининг, балки барча тоифадаги тармоқ ва ҳудудий ривожланиш дастурлари натижадорлигининг бош мезони – бу маҳалла ҳаётининг тубдан яхшиланиши, унда инсонларнинг муносиб яшаши учун энг муҳим шарт-шароитларнинг юқори сифат даражасида ташкил этилиши билан белгиланмоқда.

Шу мақсадда, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 декабрдаги ПФ-29-сон Фармонида мувофиқ, республикамизнинг ҳар бир маҳалласида ҳоким ёрдамчилари лавозими таъсис этилди [1]. Қонунда: "Давлат сиёсатини маҳаллагача тушириш, аҳоли бандлигини таъминлаш, уларнинг даромадини кўпайтириш, тадбиркорликни ривожлантириш, шу орқали камбағалликни қисқартириш" бош мақсад қилиб олинган.

Ўзбекистон Республикаси Президенти: "Дунёда бундай тажриба ҳам, китоб ҳам йўқ. Бунинг учун, аввало, фидойи бўлиш,

халқни севиш керак. Бу лавозимда ишлайдиганлар маҳаллада ислохотлар пойдевори бўлади. Улар тадбиркорликни ривожлантириш, ишсизликни камайтириш, ёшларни қўллаб-қувватлаш бўйича давлат сиёсатини амалга оширади. Бу жуда катта масъулият ва шараф" [2].

2022 йилнинг январь ойидан республика-мизда янги лавозим эгалари – 9 минг 309 нафар ҳоким ёрдамчилари иш бошлади.

Ҳоким ёрдамчиси ким?

Ҳоким ёрдамчиси – ҳар бир шаҳарча, қишлоқ, овулда, шунингдек, шаҳарлар, шаҳарчалар, қишлоқлар ҳамда овуллардаги ҳар бир маҳаллада тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича туман (шаҳар) ҳокими ёрдамчиси лавозимига тайинланган шахс [3].

Методлар: ушбу лавозимнинг мазмунига тўхталадиган бўлсак, маҳаллани, ҳар бир хонадоннинг, шунингдек, ҳар бир фуқаронинг яшаш шароитини уйма-уй юриш орқали ўрганиш, ҳудуднинг ўсиш нуқталарини аниқлаш, маҳаллада муваффақиятга эришган тадбиркорлар ва маҳалла фаоллари билан ҳамкорликда ишлаш ва доимий фикр алмашиш вазифаларини тўғри белгилашдан иборат. Шунингдек, ўз тадбиркорлигини бошлаган, кенгайтормоқчи бўлганларга кўмаклашиш, билим ва кўникамага эга бўлмаган фуқароларни ўқитиш, ишсиз аҳолини иш билан банд қилиб, оила даромадини кўтариш, оилавий тадбиркорлик дастурлари доирасида имтиёзли кредитлар олишга кўмаклашиш, маҳалланинг ўсиш нуқтасидан келиб чиқиб, уларни лидер тадбиркорларга кооперация орқали бириктириш, бошқа ҳоким ёрдамчилари билан тажриба алмашиш, маҳаллада бўш бино ва ер майдонларини аниқлаш

кабилар – ҳоким ёрдамчиларининг асосий вазифалари сирасига киради.

Шунингдек, улар ҳар бир фуқаро муаммоларини тинглаш, уларни ҳал қилиш, ижтимоий кўмаклашиш, ногиронлиги бор ва ижтимоий қийналган аҳоли қатлаמידан доимий хабар олиб туриш ва кўмаклашиш ишларига ҳам масъулдирлар.

Қисқа қилиб айтганда, ҳоким ёрдамчиси давлатимизда олиб борилаётган ислохотларни, Президентимиз сиёсатини маҳалла даражасида татбиқ қилиш, шунингдек, маҳаллага тушиб, аҳолини орқасидан эргаштириб, уларнинг барча муаммоларини ҳал қилиб берадиган даражада ишлашни талаб қиладиган масъулиятли лавозимдир.

Президентимизнинг 2021 йил 3 декабрдаги ПФ-29-сон Фармонида мувофиқ, ҳоким ёрдамчиларининг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат [4]:

- маҳалладаги ижтимоий-иқтисодий ҳолатни хонадонбай ўрганиш, жумладан, аҳолининг бандлик даражасини, оилаларнинг даромад манбаларини, томорқа ерларидан фойдаланиш ҳолатини ҳамда даромадли меҳнатга бўлган интилиши ва эҳтиёжларини таҳлил қилиш.

Бунда ҳоким ёрдамчиси халқ билан давлат ўртасидаги ижтимоий муносабатларни мувофиқлаштиришда фуқаролик жамияти институтлари (фуқаролар ҳуқуқ ва эркинликларини таъминловчи ташкилотлар) билан ҳамкорликда вазиятнинг энг муқобил йўлини танлаш усулларини жорий этиши керак;

- маҳаллада тадбиркорликни ривожлантиришнинг ички имкониятлари, тадбиркорлик бўйича ихтисослашув ва меҳнат ресурсларини инобатга олган ҳолда, уни ривожлантиришга туртки берадиган омиллар ва йўналишларни белгилаш, уларни ишга солиш орқали маҳалланинг иқтисодий ривожланишини таъминлаш.

Бунда фаолият туридан қатъи назар тадбиркорлик субъектларининг муаммоларини ҳокимлик тасарруфидаги етакчи ташкилотлар билан ҳамкорликда бартараф этиш, имкониятларини ҳудудий имкониятлар билан боғлаш, соҳада ташкилий-ҳуқуқий

масалаларни ҳал этишда воситачи бўлиш масалалари ташкиллаштирилиши лозим;

- доимий даромад манбаига эга бўлмаган ва ишсиз аҳолининг, айниқса, ёшлар ва хотин-қизларнинг қизиқишларини ўрганиш орқали уларни касб-ҳунар ва тадбиркорликка ўргатувчи ўқув марказларига йўналтириш ҳамда ўқишни тамомлаган битирувчиларнинг бандлигини таъминлашга ёрдам бериш.

Бунда ҳоким ёрдамчиси ўзи фаолият юритадиган микроҳудуд аҳолисининг ижтимоий кўмакка муҳтож қатламини реал реестр маълумотларини шакллантириши, туман имкониятларидан келиб чиққан ҳолда интенсив ўқув курсларини очиш бўйича ҳокимлик билан ҳамкорлик қилиш, банклар ва тадбиркорлик субъектлари билан ижтимоий ҳимояга муҳтож фуқаролар ўртасида ҳамкорлик кўпригини ўрнатиш каби ишларни ташкиллаштириши лозим;

- маҳалладаги мавжуд бўш иш ўринларини ҳамда хўжалик юритувчи субъектларнинг мавсумий ишчиларга бўлган талабини аниқлаш орқали ишсизларни, биринчи навбатда, "темир дафтар", "аёллар дафтари" ва "ёшлар дафтари"га киритилган ёшлар ва хотин-қизларни бўш (вакант) иш ўринларига жойлаштириш ҳамда ҳақ тўланадиган жамоат ишларига жалб қилиш.

Бунда маҳаллалардаги аҳоли сонидан келиб чиқиб, аввало, реал ишсиз фуқароларни танлаб олиш ҳамда уларнинг ижтимоий имкониятларини таҳлил қилиш зарур. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг ҳудудий бўлимларидан тегишли статистик маълумот олган ҳолда ишсизликка барҳам бериш йўллари излаб топиш. Бўш иш ўринлари юзасидан иш ярмаркаларини ташкил этириш бўйича туман бандликка кўмаклашиш маркази билан ҳамкорлик қилиш;

- маҳаллада истиқомат қилувчи аҳолининг оилавий тадбиркорлигини ривожлантириш, жумладан, уларнинг ҳунармандчилик, касаначилик, томорқадан самарали фойдаланиш, кичик ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш ва бошқа турдаги фаолиятни йўлга қўйиши учун оилавий тадбиркорлик дастур-

лари доирасида кредитлар олишда кўмаклашиш.

Бунда ҳоким ёрдамчиси ўзи фаолият олиб бораётган ҳудудда тадбиркорликнинг барча турлари билан шуғулланаётган фуқароларнинг манфаатларини банклар, туман солиқ инспекцияси, туман адлия бўлими, савдо-саноат палатаси ҳудудий бўлимлари, туман ҳокимлиги ва барча масъул ташкилотларнинг ҳуқуқий ваколатларидан келиб чиқиб ҳимоя қилиши, ривожлантиришга кўмаклашиши ҳамда янги тадбиркорлик субъектларини яратишга масъулдир;

- маҳалланинг ихтисослашувидан келиб чиқиб, кооперация асосида тадбиркорлик фаолиятини йўлга қўйиш истагини билдирган етакчи тадбиркорларга имтиёзли кредитлар ажратишни ташкил этиш, тадбиркорлик билан мустақил шуғулланиш тажрибасига эга бўлмаган фуқароларни ўз фаолиятини йўлга қўйиши учун уларга бириктириш;

- аҳоли томорқаларидан самарали фойдаланишни ташкил этиш, уй шароитида деҳқончилик, чорвачилик, паррандачилик, қуёнчилик, асаларичилик, уруғчилик, кўчатчилик, гулчилик каби фаолият турларини йўлга қўйишга кўмаклашиш.

Тадбиркорлик фаолиятини аҳоли бандлиги билан боғлашда, аввало, имтиёзли молия манбаи билан таъминлаш учун Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Оилавий тадбиркорликни ривожлантириш дастурлари доирасида амалга ошириладиган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги ПҚ-5041-сон қарор [5] мазмунидан келиб чиққан ҳолда ижтимоий ҳамкорликни йўлга қўйиш. Ҳудудда рақобатбардош иқтисодий тизимни яратиш бўйича имтиёзли кредитлар салоғини ошириш лозим;

- маҳалладаги иш билан банд бўлмаган аҳолининг тадбиркорлик ва доимий даромад келтирувчи фаолият билан шуғулланишини йўлга қўйиш мақсадида уларга иссиқхона қуриш, томорқасини суғориш учун вертикал суғориш қудуқларини бурғилаш, қишлоқ хўжалиги кооперативига аъзо бўлиш, асбоб-ускуна ва меҳнат қуроолларини харид қилиш, бино ва иншоотнинг ижара тўлови ҳамда касб-ҳунар ва тадбиркорлик

ка ўқиши учун субсидиялар олишда кўмаклашиш.

Бунда ҳоким ёрдамчиси ўзи фаолият юритаётган ҳудудда табиий ресурслар, аграр иншоотлар ҳамда маҳалланинг реал иқтисодий имкониятларини ошириш ва ривожлантириш бўйича туман ҳокимлиги, туман Статистика бўлими, туман акциядорлик тадбиркорлик банклари, Давлат кадастрлар палатаси туман бўлимлари билан ҳамкорликда мақсадли йўл хариталарини ишлаб чиқиши мақсадга мувофиқ;

- маҳалладаги бўш бино ва ер майдонларини аниқлаб, уларни белгиланган тартибда тадбиркорлик субъектларига ажратиш бўйича тегишли ташкилотларга таклифлар киритиш.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 8 июндаги "Ер муносабатларида тенглик ва шаффофликни таъминлаш, ерга бўлган ҳуқуқларни ишончли ҳимоя қилиш ва уларни бозор активига айлантириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПФ-6243-сон Фармони[6]га мувофиқ Бош прокуратура, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар прокуратуралари тегишлича Республика кенгаши ва ҳудудий кенгашларнинг ишчи органи ҳисобланишини инobatга олган ҳолда улар томонидан ташкил этилган ҳудудий кенгашлар билан ҳамкорликда маҳалладаги бўш бино ва ер майдонларини аниқлаш ва уларни белгиланган тартибда тадбиркорлик субъектларига ажратиш бўйича тегишли чораларни кўриш тавсия этилади;

- тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишга тўсиқ бўлаётган муаммоларнинг (муҳандислик-коммуникация тизимларига уланиш ва улардан фойдаланиш, турли хил фаолиятни йўлга қўйиш учун рухсатномалар ва лицензиялар олиш, бўш бино ва ер майдонларини тадбиркорлик билан шуғулланиш учун ажратиш ва бошқалар) тегишли ташкилотлар томонидан ҳал этилишини ташкил этиш.

Ушбу масалада ҳоким ёрдамчиси Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 21 апрелдаги "Тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллашти-

риш, ишбилармонлик муҳитини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5087-сонли қарори [7] асосида маҳаллада иқтисодий ва тадбиркорлик фаолиятини амалга ошираётган фуқароларга юқоридаги муаммоларни бартараф этиш бўйича керакли тавсияларни ишлаб чиқиш, туман адлия бўлимлари билан ҳамкорликда тадбиркорлар ҳуқуқини ҳимоя қилиш бўйича махсус семинар тренинглари ташкил этиш мақсадга мувофиқ.

Аввало, таъкидлаш жоиз, муҳтарам Президентимиз ташаббуси билан маҳаллабай ишлаш тизимини янги босқичга олиб чиқиш орқали камбағалликни қисқартириш, республика, вилоят, туман ва шаҳарларда кўрсатиладиган давлат хизматлари ва молиявий қўллаб-қувватлаш инструментлари бевосита маҳалла даражасига туширилди.

Натижа: ҳоким ёрдамчилари фаолиятини самарали ташкил этиш бўйича 2023 йил давомида амалга оширилган ишлар юзасидан қуйидагиларни маълум қиламиз.

2023 йил учун маҳаллалар кесимида ишлаб чиқилган “Йўл харита”ларига асосан, январь-декабрь ойларида қуйидаги ишлар амалга оширилди:

а) ҳоким ёрдамчилари кўмагида 2,3 млн нафар фуқаро доимий ва мавсумий иш жойларига жойлаштирилди, 1,6 млн нафари ўзини ўзи банд қилган шахс сифатида рўйхатга олинди, 101 минг нафари яқка тартибдаги тадбиркорликка (ёлланма ишчилар билан биргаликда), 112 минг нафари ҳақ тўланадиган жамоат ишларига ва 58 минг нафари ҳунармандчиликка жалб қилинди, 241 минг нафар фуқарога ижара асосида ер ажратилди;

б) ҳоким ёрдамчисининг тавсияномалари асосида 472 мингта лойиҳага 10 трлн сўмлик кредитлар ажратилди. Хусусан, кредитларнинг 215 мингтаси (5,5 трлн сўм) – хизмат кўрсатиш ва кичик ишлаб чиқариш, 138 мингтаси (2,9 трлн сўм) – қишлоқ хўжалиги, 119 мингтаси (1,5 трлн сўм) – ҳунармандчилик соҳаларига йўналтирилди.

Тадбиркорликни бошлаш истагида бўлган фуқароларга тез ва юқори даромад топиш имконини берадиган бизнес лойиҳаларнинг

тақдим этиб борилиши кредит ажратишда ижобий сифат ўзгаришларига олиб келди.

Хусусан, 2022 йилда ажратилган кредитларнинг қарийб 50 фоизи – қишлоқ хўжалиги соҳасига, 32 фоизи – хизмат кўрсатиш ва кичик ишлаб чиқариш йўналишида ажратилган бўлса, 2023 йилда бу кўрсаткич тегишлича 30 фоиз ва 55 фоизни ташкил этди.

Шунингдек, ҳоким ёрдамчилари даврида берилган кредитларнинг муаммоли қисми аввалги йилларга нисбатан сезиларли даражада қисқариб, 3,5 фоизни ташкил этмоқда. Бугунги кунда, 50 фоиз маҳаллаларда муддати ўтган қарздорлик мавжуд эмас.

Бироқ, Тошкент шаҳрида берилган кредитларнинг 14,3 фоизи (32,9 млрд сўми), Андижонда 9,1 фоизи (121,4 млрд сўми) ва Наманган вилоятида 6,4 фоизи (38 млрд сўми) муаммога айланган;

в) аҳолини тадбиркорликка жалб қилиш жамғармаси маблағлари ҳисобидан 73 минг нафар фуқарога 356 млрд сўмлик субсидиялар ажратилди.

Бу борада Томди (3 та), Янгийўл (22 та) ва Пискент (29 та) туманларида иш етарлича ташкил этилмаганлиги сабабли, энг паст кўрсаткичлар қайд этилган бўлиб, бугунги кунга қадар субсидия ажратилган аҳоли сони 30 нафарга ҳам етмайди (республика бўйича ўртача 349 нафар);

г) “Ишга марҳамат” мономарказлари ва бошқа нодавлат таълим муассасаларида 181 минг нафар фуқаро касб-ҳунар ва тадбиркорлик кўникмаларига ўқитилди.

Янгийўл, Когон шаҳарлари ва Иштихон, Мирзачўл, Олтинкўл, Улуғнор, Хўжаобод, Когон, Ёзёвон, Ромитан, Бувайда, Фурқат, Шайхонтоҳур туманларида касб-ҳунарга ўқитилганлар бандлигини таъминлаш (ўртача 85-90 фоиз) бўйича республикада яхши натижаларга эришилган.

Бироқ, Гулистон (52 фоиз) ва Термиз (57 фоиз) шаҳарлари ҳамда Зангиота (46 фоиз), Чиноз (57 фоиз), Қамаш (58 фоиз) ва Юқоричирчиқ (58 фоиз) туманлари битирувчиларининг бандлигини таъминлаш кўрсаткичи 60 фоизга ҳам етмаган;

д) ҳоким ёрдамчилари томонидан шакллантирилган 54 мингта (иш ўрни 210 минг)

“маҳаллабай” микролойиҳалардан 51 минг-таси ишга туширилиб, 206 мингта иш ўринлари яратилди.

Ш.Рашидов туманида – 17 та (35 фоиз маҳаллада), Термиз шаҳрида – 12 та (32 фоиз), Андижон шаҳрида – 27 та (29 фоиз), Ургут туманида – 31 та (26 фоиз), Пастдарғомда – 27 та (25 фоиз) ва Ангорда – 9 та (25 фоиз) маҳаллада йил давомида 1 тадан микролойиҳалар шакллантирилиб, паст натижа қайд этилган;

й) ҳисобот даврида 86 мингта юридик ва 98 мингта якка тартибдаги тадбиркорлик субъектлари давлат рўйхатидан ўтказилди.

Ҳар 10 минг кишига янги тадбиркорлик субъектлари ташкил этиш борасида Гулистон шаҳри (116 та), Чилонзор (155 та), Миробод (158 та), Бектемир (163 та) ва Яккасарой (170 та) туманларида яхши натижаларга эришилган (республика бўйича ўртача 51 та).

Шу билан бирга, Сариосиё, Қумқўрғон, Денов, Пахтаобод, Чуст, Узун ва Музработ туманларида тадбиркорлик субъектларини ташкил этиш кўрсаткичи ҳар 10 минг кишига 26 тага етмайди.

Ҳоким ёрдамчилари фаолияти самарадорлигини ошириш мақсадида қуйидаги янги йўналишларда иш ташкил этилди:

1. Топшириққа мувофиқ, камбағал оилалар билан ишлаш самарадорлигини ошириш, молиявий ресурсларни, биринчи навбатда, уларга йўналтириш, оилаларнинг камбағалликдан чиқишига тўсиқ бўлаётган муаммоларни аниқлаш ва ҳал этишга кўмаклашиш мақсадида, “Индивидуал дастур” амалиёти жорий этилди.

Ҳоким ёрдамчилари томонидан 1,1 млн.дан ортиқ камбағал оилаларга индивидуал дастурлар ишлаб чиқилиб, қисқа давр ичида бу оилаларнинг 95 минг нафар ишсиз аъзолари доимий иш ўринларига жойлаштирилди, 36 минг нафарига имтиёзли кредит ва 8 минг нафарига субсидиялар ажратилди.

2. Ҳисобот даврида сўнгги 3 йилда ўзини ўзи банд қилиб келган шахслардан 51 минг нафари (шундан, 23 минг нафари ЯТТ) кичик бизнес субъекти сифатида ўз фаолиятини бошлади.

3. Аҳолига ижара асосида ажратилган ер майдонларидан самарали фойдаланиш, экилган экинлар ва етиштирилган маҳсулотлар ҳисобини юритиш бўйича “Онлайн маҳалла” платформасида очилган “Ажратилган ерлар” модули такомиллаштирилди.

4. Аҳоли томорқаларида экилган экинлар ва етиштирилган маҳсулотлар ҳисобини юритиш мақсадида, “Онлайн маҳалла” платформасида “Аҳоли томорқаси” модули ишлаб чиқилди.

Ҳоким ёрдамчилари томонидан республика бўйича 5,8 млн.та хонадонда мавжуд томорқа майдонлари, уларда жойлашган иссиқхоналар ва уларда экилган экинлар бўйича хатлов ишлари олиб борилмоқда. Бугунги кунга қадар 206 минг гектарда экинлар экилганлиги ва 6,3 минг гектарда 151 мингта иссиқхона ташкил этилганлиги аниқланди.

5. Аҳоли мурожаатларини тизимли ҳал этиш, уларни назоратга олиш ва доимий мониторинг қилиш мақсадида, “Онлайн маҳалла” электрон платформаси Халқ қабулхонаси платформасига интеграция қилинди.

Тизим доирасида маҳаллада ҳал этиш имкони бўлмаган 5 мингдан ортиқ фуқароларнинг мурожаатлари ҳоким ёрдамчилари томонидан платформа орқали тўғридан-тўғри тегишли масъул ташкилотларга юборилди ва Халқ қабулхонаси томонидан ижроси назоратга олинди.

Бу борада, Сирдарё (66 фоиз), Жиззах (59 фоиз) ва Қашқадарё (50 фоиз) вилоятларида мурожаатлар алоҳида назоратга олинганлиги сабабли, уларни ижобий ҳал этиш даражаси юқори бўлган.

6. Ҳоким ёрдамчилари томонидан йил давомида доимий равишда амалга оширилдиган ишлар ва ойма-ой бажарилиши лозим бўлган алоҳида муҳим вазифалар рўйхати шакллантирилиб, ҳудудларга етказилди.

7. Маҳаллаларда тадбиркорликнинг ривожланганлиги, ишсизлик, ижтимоий реестрдаги оилалар, коммунал ва ижтимоий инфратузилма билан таъминланишидан келиб чиқиб, маҳаллалар рейтинги ишлаб чиқилди.

Унга кўра, республика бўйича 9441 та маҳалладан 3550 таси (37 фоизи) – “аъло”, 3841 таси (40 фоизи) – “яхши”, 1731 таси (18 фоизи) “қониқарли”, 319 таси (3,3 фоизи) – “қониқарсиз” деб баҳоланди.

8. Ўтган йилда хорижий давлатларнинг кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш борасидаги тажрибасини ўрганиш мақсадида, 105 нафар ҳоким ёрдамчилари ва масъул ходимлар: Япония (45 нафар), Туркия (30 нафар), Россия (10 нафар) ва Хитой (20 нафар) давлатларига хизмат сафарига юборилди.

Шунингдек, 21-25 август кунлари Хитойнинг “Камбағалликни қисқартириш халқаро маркази” томонидан 9400 нафар ҳоким ёрдамчилари учун онлайн ўқув-семинарлари ташкил этиганлиги ҳам давлат сиёсатини маҳалла даражасига тушириш ва халқ манфаатларини кўзлаган ҳолда фаолият олиб боришидан дарак беради.

Бу институт тўлиқ фаолият юритиши учун Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маҳаллада тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш бўйича давлат сиёсатининг устувор йўналишлари тўғрисида”ги 2021 йил 3 декабрдаги ПФ-29-сон Фармонига асосан, Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги ташкил этилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 24 декабрдаги “Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-62-сон қарори[8]га асосан эса, Агентликнинг вазифа ва функциялари ҳамда таркибий тузилмаси тасдиқланди.

Қарорга мувофиқ, Агентликнинг асосий вазифалари этиб қуйидагилар белгиланди:

- республикада тадбиркорликни ва маҳаллаларни иқтисодий ривожлантириш борасида ягона давлат сиёсатини юритиш;
- маҳаллабай ишлашнинг вертикал ти-

зими асосида аҳолининг даромадли меҳнат билан бандлигини таъминлаш, уларни тадбиркорликка жалб қилиш ва ўқитиш ҳамда ўзини ўзи банд қилиш фаолиятига йўналтириш;

- ваколатли давлат органлари ва ташкилотлари ҳамда маҳаллаларда тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича туман (шаҳар) ҳокими ёрдамчиларининг фаолиятини мувофиқлаштириш;

- иқтисодий ривожланишни таъминлашда тадбиркорликни муҳим драйверга айлантиришнинг янги ёндашувларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

- маҳаллий ҳокимликлар билан бирга, ҳудудларда тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш дастурларини шакллантириш ва амалга ошириш;

- аҳоли ва тадбиркорлик субъектларининг мурожаатларини қабул қилиш ва тизимли таҳлил қилиш асосида ҳудудларда тадбиркорликни ривожлантиришга тўсқинлик қилаётган бюрократик тўсиқлар ва ғовларни бартараф этиш, ишбилармонлик муҳитини яхшилаш учун қулай шарт-шароитлар яратиш ва қонунчиликни такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;

- халқаро молия институтлари ва хорижий ҳукумат молия ташкилотлари билан тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш лойиҳаларини амалга ошириш юзасидан ўзаро ҳамкорликни таъминлаш.

Бугунги кунда Агентлик Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги ҳузуридаги ташкилот ҳисобланади.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2022 йил 28 январда имзоланган “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармоннинг 1-мақсади “Маҳалла институти фаолиятининг самарадорлигини ошириш, уни жамоатчилик бошқаруви ва назоратининг таянч бўғинига айлантириш”га бағишланган. Унга кўра:

Фуқароларнинг ўз маҳалласи ҳаётидаги иштирокини ҳамда давлат органлари ва

маҳаллалар ўртасида тўғридан-тўғри алоқани таъминлаш, маҳаллаларда аҳоли билан ишлашга қаратилган жараёнларни рақамлаштириш.

маҳалладаги вакиллари ҳисобланади. Уларнинг асосий вазифаси – ўз маҳалласида тадбиркорликни ривожлантириш, иш ўрни яратиш, камбағалликни қисқартириш ва

1-расм. Агентликнинг ташкилий тузилмаси

Маҳалладан туриб барча давлат идораларига мурожаат қилиш тизимини яратиш, давлат ва ижтимоий хизматларни бевосита маҳаллада кўрсатиш.

Маҳаллаларнинг “ўсиш нуқталари” ва уларда яшовчи аҳолининг тадбиркорлик фаолиятидаги ихтисослашувидан келиб чиқиб, давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизимини кучайтириш.

Маҳаллалар учун юқори малакали мутахассисларни мақсадли тайёрлаш, барча маҳалла раислари ва ҳоким ёрдамчиларида бошқарув асослари, бандликни таъминлаш, банк-молия, томорқа, ер, чорвачилик ва паррандачилик бўйича кўникмаларни шакллантириш.

Тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича туман (шаҳар) ҳокимининг ёрдамчиси институтининг самарали фаолиятини йўлга қўйиш белгилаб қўйилган [9].

Хулоса қилиб шунини айтишимиз мумкинки, Президентимиз Шавкат Мирзиёев: “Ҳоким ёрдамчилари – Президентнинг

оилалар даромадини кўпайтиришдан иборат. Бунинг учун, ҳоким ёрдамчилари ҳар қандай бюрократиядан холи бўлиши, ҳеч қайси ҳоким ёки раҳбар уларни мажлисларга чақирмаслиги, турли ҳисоботлар билан “кўмиб ташламаслиги” лозим. Ҳокимлар улар учун фақат шароит яратиб бериши керак”, дея алоҳида таъкидлаган.

Ҳоким ёрдамчилари институтининг ташкил этилиши профессор Адҳам Бекмуродов таъкидлаганларидек: “Маҳаллабай ишлаш тизимининг йўлга қўйилиши йиллар давомида давлат сиёсати устуворликларида ҳеч кўзга ташланмаётган қишлоқ, маҳалла ва овулларда аҳолининг эҳтиёжларини ўрганиш, таҳлил қилиш ва уларнинг ечими механизми сифатида маҳаллаларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастурларини амалга ошириш мана шундай адолатнинг юзага чиқиши ҳисобланади” [10].

Бундан кўриниб турибдики, ҳоким ёрдамчилари томонидан қарорда белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш, хусусан, ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, сектор раҳбарлари билан бир-

галикда маҳаллани ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш йўналишларини белгилаш, хонадонбай асосида маҳалладаги ҳақиқий ижтимоий вазиятни аниқлаш, маҳалланинг “ўсиш нуқтаси”дан келиб чиқиб, таклиф эти-

лаётган янги лойиҳаларни амалга оширишга кўмаклашиш, аҳолини касб-ҳунар ва тадбиркорликка ўқитиш ҳамда уларнинг бандлигини таъминлаш бўйича ишлар олиб борилиши керак.

Манба ва адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 декабрдаги “Маҳаллада тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш бўйича давлат сиёсатининг устувор йўналишлари тўғрисида”ги ПФ-29-сонли Фармони.
2. Тошкент шаҳри ва туманлар ҳокимлари, сектор раҳбарлари, маҳалла раислари иштирокида йиғилиш. 2021 йил 23 ноябрь.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 16.02.2022 йилдаги “Ҳоким ёрдамчилари фаолиятини қўллаб-қувватлаш жамғармасини ташкил этиш тўғрисида”ги 72-сонли қарори.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 декабрдаги “Маҳаллада тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш бўйича давлат сиёсатининг устувор йўналишлари тўғрисида”ги ПФ-29-сонли Фармони.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 27 мартдаги “Оилавий тадбиркорликни ривожлантириш дастурлари доирасида амалга ошириладиган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”-ги ПҚ-5041-сонли қарори.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 8 июндаги “Ер муносабатларида тенглик ва шаффофликни таъминлаш, ерга бўлган ҳуқуқларни ишончли ҳимоя қилиш ва уларни бозор активига айлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6243-сонли Фармони.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 21 апрелдаги “Тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш, ишбилармонлик муҳитини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5087-сонли қарори.
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 24 декабрдаги “Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-62-сонли қарори.
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони.
10. Бекмуродов А. Ўзбекистон Республикаси Президентининг стратегик ташаббуси: “Маҳаллабай” ишлаш тизими маҳаллаларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг самарали механизми сифатида// “Жамият ва бошқарув” 2021, № 1 (91). – 36 б.

